

O'ZBEKISTONDA BIRINCHI REJIM (MODE 1) XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA BU SOHADA YETAKCHILIK QILAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASINI O'RGANISH VA YURTIMIZGA TADBIQ QILISH

Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li
JIDU xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti
Magistratura 1-kurs
Tel 97 7632110
rbobur801@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6820592>

Annotatsiya

Zamonaviy xizmatlar eksporti jadal sur'atlar bilan kengayib, milliy iqtisodiyot va butun jahon iqtisodiyotining rivojlanishiga tobora muhim ta'sir ko'rsatmoqda: u barcha mamlakatlarning ijtimoiy hayotida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon tobora ortib borayotgan ehtiyojlarning ob'ektiv natijasidir ilmiy-texnikaviy taraqqiyot mehnat taqsimotini yanada chuqurlashtirishga sabab bo'lmoqda

Kalit so'zlar: xizmatlar eksporti, 2-rejim (mode 2), turizm, inson kapitali, biznes muhit, transport va havo yo'llari infratuzilmasi.

O'zbekiston rivojlanayotgan davlatlarga ko'proq yaqinligi bois, rivojlanayotgan davlatlarning asosiy xizmatlar eksporti sektorlari haqida qisqacha to'xtalishni maqsadga muvofiq deb topdik. Maldiv va Karib dengizi kabi rivojlanayotgan davlatlarning eksporti faqatgina bitta sektorga tayanadi, bu ham bo'lsa turizm. Biroq, Goswami, Mattoo hamda Saez larning tadqiqotlariga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlar xizmatlar eksportida faqatgina ma'lum sohalar bilan cheklanib qolmasdan, texnologiya va Biznes Jarayonini Outsorsing qilish kabi aqliy-mehnatga asoslangan xizmatlardan tortib, qurilish xizmatlari kabi qo'l-mehnatiga asoslangan xizmatlarga keqaytirishni va ularning eksportini rivojlantirishni boshlashgan[1].

Goswami, Mattoo hamda Saezlar yana shuni ham qo'shimcha qilishadiki xizmatlar eksportidagi tafovutlar regionlar o'rtasida, shuningdek regionlar ichida ham kuzatilishi mumkin[1]. Misol uchun, Lotin Amerikasida regionni ichiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritish orqali, 3-rejim (mode 3), tijoriy mavjudlik, ya'ni boshqa davlatda xizmat ko'rsatish shahobchalarini ochishga katta e'tibor qaratishmoqda.

Misol uchun Lotin Amerikasi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish orqali 3-rejim (mode 3), ya'ni tijoriy mavjudlik (commercial presence), xizmatlarini eksport qilishga katta e'tibor qaratishmoqda[2]. Boshqa tarafdin, Janubiy Osiyo davlatlari esa 1-rejim (mode 1), ya'ni Trans-chegaraviy ta'minot (Cross-border

supply), xizmatlarini ta'minlashga e'tibor qaratishgan va bu xizmatlar asosan rivojlangan davlatlarga yo'naltirilgan. Afrika, O'rta Sharq hamda Shimoliy Afrika kabi davlatlarda xizmatlar eksportini ma'lum sohaga yo'naltirish bo'yicha haliyam aniq bir yo'nalish kuzatilmagan. Maqsadli-bozorlar (target-markets) bo'yicha, O'rta Sharq hamda Shimoliy Afrika davlatlarining xizmatlar eksporti asosan Yevropa davlatlariga yo'naltirilgan. Janubiy Afrika xizmatlar eksporti ko'rsatuvchilari ham Yevropaga tabora ko'p eksport qilayotganini ko'rishimiz mumkin[2].

Ko'pchilik rivojlanayotgan davlatlar xizmatlar eksportida turli darajalardagi muvaffaqiyatga erishdilar. Misol uchun, Xitoy va Chili kabi davlatlar chakana savdo va transport xizmatlari eksportida muvaffaqiyatga erishishgan. Sog'liqni saqlash hamda Oliy ta'lim xizmatlarida Malayziya, Biznes Jaraayoni Outsorsingida Hindiston va Filippin kabi davlatlar muvaffaqiyat qozonishgan. Hindiston ITC (axborot kommunikatsiya texnologiyalari)sohasidagi xizmatlar eksportida Chili va Malayziya dan, turizmدا Filippin va Misrdan ortda qolgan[3]. Turli xil davlatlardagi xizmatlar eksporti sohasidagi muvaffaqiyatlarining asosiy omillari

Xizmatlar eksportidagi ba'zi rivojlanayotgan davlatlarning muvaffaqiyatlari darajalari o'rtasidagi farq iqtisodiy manbalarda turlicha tushuntirilgan. Amin va Mattu (2006) larning tadqiqot xulosalariga ko'ra iqtisodiy hamda siyosiy institutlari yaxshi rivojlangan mamlakatlarning xizmatlar eksport sektorlari boshqalarga qaraganda birmuncha faol hamda katta hajmdagi xizmatlar eksporti natijalariga erishishgan. Shuning uchun institutlar davlatning xizmatlarni eksport qilishdagi muvaffaqiyatini baholashda hal qiluvchi omil sanaladi[4]. Boshqa tarafdin Gosvami, Mattu va Sáez kabi tadqiqotchilar inson kapitali ma'lum bir davlatdagi yoki sohadagi xizmatlar eksporti natijalarini baholashda asosiy omil ekanligini ta'kidlashgan[1].

Xulosa

Xizmatlar eksporti savdo vositachiligining roli muhim bo'lgan tovarlar savdosidan farqli o'laroq, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi bevosita aloqalarga asoslanadi (chunki xizmatlar, tovarlardan farqli o'laroq, asosan bir vaqtning o'zida ishlab chiqariladi va iste'mol qilinadi va saqlashga tobe bo'lmaydi). Xizmatlar eksporti savdosi tovarlar savdosi bilan chambarchas bog'liq va tabora kuchayib borayotgan ta'sir ko'rsatmoqda (chunki tashqi bozorga tovarlarni yetkazib berish bozor tahlilidan tortib to tovarlarni tashish va ularni sotishdan keyingi xizmat ko'rsatishgacha bo'lgan ko'proq xizmatlarni talab qiladi).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goswami, A. G. & Mattoo, A. & Sáez, S. Exporting Services: A Developing Country Perspective, www.pecc.org/resources/doc_view/1686-exporting-services-a-developing-country-perspective-paper
2. Ghani, E. & Homi, K. The Service Revolution, PREM Economic Premise, No. 14 (May), Washington D.C.: The World Bank, 2010
3. François, J. & Hoekman, B. 'Services Trade and Policy', in Journal of Economic Literature, 48, September 2010
4. Commonwealth Secretariat, 'Regional Capacity Building Workshop to Enhance Services Exports', Final Report, Mombasa, Kenya 7-9 June 2011
5. BPAP 'Philippines: The New Outsourcing Hub, A debrief on the International Outsourcing Summit' 26-27 October 2010, www.bpap.org/images/iosdebrieffinal.pdf